

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ
ҲУҚУҚНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ
халқаро илмий-амалий
конференция материаллари
Т Ў П Л А М И

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
СБОРНИК
международной научно-практической
конференции

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ**

**ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИНИНГ
ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ**

халқаро илмий-амалий конференция
материаллари
Т Ў П Л А М И

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА**

СБОРНИК
международной научно-практической
конференции

Тошкент – 2024

Юқоридагилар ўз навбатида маънавий зарарни ундириш тўғрисидаги ишлар бўйича судлар гувоҳ сифатида кўрсатилган шахс аслида иш юзасидан ҳақиқий гувоҳ бўлавермаслигига, айниқса меҳнатга оид муносабатлардан келиб чиқадиган маънавий зарарни ундириш масаласини ҳал қилиш жараёнида алоҳида эътибор беришлари керак. Шундай экан судлар гувоҳларнинг холислигига, уларнинг иш берувчига хизмат юзасидан қарам бўлмаслигига эътибор қаратишлари лозим.

Маънавий зарарни ундириш тўғрисидаги ишларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири иш бўйича даъвогарнинг тушунтиришлари орқали суд унинг азобланиш даражаси ҳақида маълумотларга эга бўлишидир. Шунинг учун ҳам маънавий зарар учун тўлов миқдорини аниқлаш мезонлари ичида “азобнинг чин юракдан эканлиги”¹ ҳозирги кунда ҳам долзарб. Чунки даъвогарнинг ўзигагина хос бўлган шахсий хусусиятларини аниқлашда унинг руҳий ҳолати, унинг таъсирчанлиги, бошқа хулқ-атвори ва табиатига ойдинлик киритиш муҳим саналади. Қолаверса, юқоридаги ҳолатлар жавобгарнинг хатти-ҳаракатларига даъвогар томонидан тўғри баҳо берилаётганлиги ҳақидаги суд хулосалари базасини яратишга замин яратади. Суд амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, маънавий зарарни ундириш ҳақидаги талабни илгари сураётган даъвогарлар ҳақиқатда жисмоний ва маънавий азоб чекмасида, лекин асл мақсади пул суммасини ундириш эканлигини ҳам истисно эта олмаймиз. Бу эса ишнинг ҳақиқий ҳолатларини аниқлаш, пировардида маънавий зарар учун тўлов миқдорини белгиловчи қонуний, асосли ва адолатли суд ҳал қилув қарорларининг чиқарилишига замин яратади.

ШАЙЗАКОВ ШОДИЁР ИБРАГИМОВИЧ -
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси Марказ бошлиғи, PhD, доцент, мустақил изланувчи

**ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРГАН СУД
ҲУЖЖАТЛАРИНИ ЯНГИ ОЧИЛГАН
ҲОЛАТЛАР БЎЙИЧА ҚАЙТА КЎРИШ
ИНСТИТУТИНИНГ ТАДРИЖИЙ
РИВОЖЛАНИШИ**

Аннотация: Муаллиф фуқаролик суд ишларини юритишда қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш институтининг ривожланиши, унинг ҳуқуқий асослари, суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўришнинг фуқаролик процессидаги аҳамияти,

¹ Беляцкий С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. М., 1996. -67 с.

тараққийёт босқичлари, унинг ўзига хос белгилари, бу соҳада тадқиқотлар олиб борган миллий ва хорижлик олимларнинг илмий ишлари, Ўзбекистон тарихида қабул қилинган фуқаролик процессуал қонунчилик ҳужжатларини таҳлил қилиб, назарий ҳамда миллий қонунчиликка оид таклифлар ишлаб чиққан.

Калит сўзлар: фуқаролик процесси, фуқаролик суд ишларини юритиш Устави, қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш институти, янги очилган ҳолатлар, фуқаролик процессуал кодекси, ҳаракатлар стратегияси.

Аннотация: Автор описывает развитие института рассмотрения судебных документов по вновь открывшимся делам, его правовую основу, значение процесса рассмотрения судебных документов по вновь открывшимся делам, этапы развития, его отличительные особенности, проведенные исследования в в этой области анализировались научные труды отечественных и зарубежных ученых, принятые в истории Узбекистана гражданско-процессуальные правовые документы, разрабатывались теоретические и национальные законодательные предложения.

Ключевые слова: гражданский процесс, Устав гражданского судопроизводства, институт проверки юридических документов по вновь открывшимся делам, вновь открытые дела, Гражданский процессуальный кодекс, стратегия действий.

Annotation: The author describes the development of the institution of review of court documents on newly opened cases, its legal basis, the importance of the process of review of court documents on newly opened cases, stages of development, its distinctive features, conducted research in this field analyzed the scientific works of national and foreign scientists, the civil procedural legal documents adopted in the history of Uzbekistan, developed theoretical and national legislative proposals.

Key words: civil procedure, the Charter of civil court proceedings, the institution of review of legal documents in newly opened cases, newly opened cases, civil procedural code, action strategy.

Фуқаролик процессида қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш тарихан пайдо бўлган институтлардан бири ҳисобланади. 1864 йил 20 ноябрда қабул қилинган Фуқаролик суд ишларини юритиш Уставида қонуний кучга кирган суд қарорларини янги ҳолатлар туфайли қайта кўриб чиқиш мумкинлиги белгиланган¹.

Уставнинг 794-моддасида қарорни қайта кўриб чиқиш ҳақида илтимоснома мавжуд бўлганида ёки қарор қабул қилишга асос бўлган ҳужжатлар қалбакилиги аниқланганида янги ҳолатлар асосида кўриб чиқишга йўл қўйилган².

И.Н.Энгельмен ўз тадқиқотларида янги ҳолатлар тушунчаси, янги ҳолатлар бўйича ишни қайта кўриб чиқиш асослари алоҳида, ҳеч қандай тизимсиз кўрсатилганлигини, бу эса ишни кўриб чиқишда жиддий қийинчиликларни юзага келтирганлигини кўрсатади³. Бизнингча, бундай ҳолатлар ўша давр учун хосдир. Бунинг сабабини ўша даврда

¹ Судебные Уставы 20 ноября 1864 года. Ч. 1. Устав гражданского судопроизводства / Президентская библиотека имени Б.Н.Елцина. <https://www.prilib.ru/item/372592>

² Ўша манба. 92-б.

³ Энгельман И.Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев. 1912. Цит.по Гражданский процесс: Хрестоматия / Под.ред.М.К.Треушников. – М: Городец. 2005. С.657.

фуқаролик ҳуқуқий муносабатларда янги очилган ҳолатларнинг ҳуқуқий асоси эндигина яратилганлиги билан боғлаш мумкин.

Юқоридаги Уставнинг 797-моддаси 2-бандида ҳал қилув қарорини қайта кўриб чиқишда ариза берувчи илтимоснома учун асос бўлган янги ҳолат ўзига маълум бўлган кундан бошлаб, қалбакилаштирилганлиги аниқланган тақдирда суд ҳукми қонуний кучга кирган кундан бошлаб шикоят қилиш мумкинлиги қайд қилинган бўлса, 805-моддасида суд қарори янги ҳолатлар ёки қалбакилиги ҳужжатлар билан исботланган қарорнинг моҳиятини ўзгартириши мумкин бўлган тақдирда, қайта кўриб чиқилиши мумкин бўлган¹.

Процессуалист олим Е.А.Нефедиев янги ҳолатлар бўйича суд қарорини кўриб чиқишни апелляция беришнинг махсус усуллари сифатида баҳолаб, суд қарорни қабул қилишда ҳисобга олинган ҳаракатлар кейинчалик сохталаштирилганлиги ёки қарор кучга кирганидан кейин аризага илгари маълум бўлмаган янги ҳолатлар судга ҳам маълум бўлмаслиги ҳақида фикр билдирган².

Н.Ю.Забрамная суд қарорни қайта кўриб чиқишнинг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиб ўтади:

- янги ҳолатларнинг аниқланиши ва суд қарорига асос қилиб олинган ҳужжатнинг нотўғрилиги суд қарорларини қайта кўриб чиқишнинг асоси бўлган;

- суд қарори уни чиқарган суд томонидан эмас, балки юқори суд томонидан кўриб чиқилган;

- суд қарорини қайта кўриб чиқиш учун асослар янги очилган ҳолатлар эмас, балки янги ҳолатлар деб аталган;

- фақат суд ишининг тарафлари суд қарорини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш ҳақида мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлган;

- янги ҳолатлар бўйича суд қарорини кўриб чиқиш учун мурожаат қилиш муддати ўн йилни ташкил қилган.³

И.Н.Энгельмен таъкидлаганидек, француз модели асосида ишлаб чиқилган Фуқаролик суд ишларини юритиш устави, ўша давр учун фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар билан боғлиқ низоларни судда янги ҳолатлар асосида қайта кўриб чиқиш учун дастлабки қўйилган ҳуқуқий қадамлардан бири бўлган.

Суд қарорларини қайта кўриш институти сифатида янги очилган ҳолатлар масаласи 1927 йил 22 октябрда қабул қилинган ва 1928 йил 1 январдан кучга кирган Ўзбекистон ССРнинг Фуқаролик процессуал кодекси (кейинги ўринларда ФПК деб юритилади) “Суд қарорларини

¹ Судебные Уставы 20 ноября 1864 года. С-93. Ч. 1. Устав гражданского судопроизводства / Президентская библиотека имени Б.Н.Елцина. <https://www.prilib.ru/item/372592>

² Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. М.1909. Цит.по: Гражданский процесс: Хрестоматия / Под.ред.М.К.Треушников. – М: Городец. 2005. С.629.

³ Забрамная Н.Ю. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском процессе // Дисс... канд. юрид. наук. - М., 2016. – С. 20-21.

қайта кўриб чиқиш” бобида алоҳида баён қилинган. Мазкур Кодекснинг 263-моддасида кассация шикоятси оқибатсиз қолдирилган ёки кассация муддати тугаганда янги очилган ҳолатлар бўйича суд қарорларини қайта кўриб чиқиш масаласи фақат Олий суд томонидан ҳал этилган¹.

Ушбу Кодекснинг 264-моддасида белгиланишича, қуйидаги ҳолатларда суд қарори қайта кўриб чиқилиши мумкин:

а) аризага номаълум бўлган ва маълум бўлиши мумкин бўлмаган, иш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган янги ҳолатлар очилганда;

б) қарор қонуний кучга кирган иш бўйича гувоҳларнинг ёлғон кўрсатувлари, тарафларнинг жиноий қилмишлари, уларнинг вакиллари, экспертлар, таржимонлар ёки судьялар ёхуд иш бўйича суд таркибига кирган бошқа шахсларнинг жиноий қилмишлари суд ҳукми билан аниқланганда;

в) қарор кейинчалик суд ҳукми билан қалбаки эканлиги аниқланган ҳужжатларга асосланган бўлса ёхуд ушбу қарорга асос бўлган суд ёки бошқа муассасасанинг қарори бекор қилинганда².

Кодекс талабларига мувофиқ суд қарорларини қайта кўриб чиқиш учун асослар аниқланган кундан эътиборан бир ойдан кечиктирмай томонлар, республика прокурори, унинг Олий суддаги ёрдамчиси, тегишли туман прокурори ёки туман суди раиси илтимосига асосан иш кўзғатилиши мумкин бўлган.

Бу даврда илк бор қабул қилинган процессуал қонунчиликда янги очилган ҳолатлар бўйича ишни қайта кўриб чиқиш асослари кенгайиб, Уставда белгиланган ўн йиллик муддат бекор қилинган.

Ўша даврда собиқ Иттифоқ процессуал қонунчиликларида “янги очилган ҳолатлар” тушунчасининг қўлланилиши борасида олимлар турли қарашларни билдириб ўтган.

Хусусан, Н.Гаджиалиева СССР Фуқаролик процессуал кодекси (кейинги ўринларда ФПК деб юритилади) доирасида изланишлар олиб борганида, суд қарорини қайта кўриб чиқиш учун мавжуд бўлган асослар (янги далиллар) кўриб чиқиладиган ишга алоқадор бўлиши лозимлигини таъкидлаб, бу ҳолатлар “янги очилган ҳолатлар” бўлишига қарамай, “янги ҳолат” деб аталганлигини, ўша даврдаги процессуалист олимлар янги ҳолатлар ва янги далилларни фарқлашиб, улар турли хил категория эканлигини ҳақида хулосага келганлигини кўрсатади³.

Е.В.Васьковскийнинг қайд этишича, “янги очилган ҳолатлар” иборасининг қўлланилиши тўғри эмаслигини, суд ишни ҳал қилишда ҳар қандай ҳолатни билмаслигини, нотўғри қарор қабул қилганда ишни

¹ Гражданский процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики // Издание Юридического Изд-ва при Управлении делами СНК УзССР. -Самарканд. 1927. – 35 с.

² Ўша манба, - 36 б.

³ Гаджиалиева Н.Ш. Развитие института пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: от ГПК РСФСР 1923г. до современного состояния // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №6. – 261 с.

қайта кўриб чиқишга йўл қўйилишини билдириб, шу сабабли ҳам қонун суд ажрим қабул қилинаётган пайтдаги ҳолатни назарда тутаяди, суд қароридан сўнг юзага келган янги ҳолатларни кўзда тутмаслигини билдиради¹.

Назаримизда ушбу фикрлар мунозарали ҳисобланади. Сабаби, янги очилган ҳолатларнинг вужудга келишига асосий омил, суд ва тарафларнинг ихтиёрига боғлиқ бўлмаган вазиятларнинг вужудга келишидир ҳамда “янги очилган ҳолатлар” ва “янги ҳолатлар” тушунчалари бир хил маънони англатади.

1938 йил 28 мартда Ўзбекистон ССР ФПКсига тегишли қўшимчалар киритилиб, ФПКнинг 264-моддасидаги ишни қайта кўриб чиқиш асослари ўз кучини сақлаб қолган ҳолда 265-моддасига маълум бир қўшимчалар киритилган.

Жумладан, ССР ФПК 264-моддаси “а” (аризачига номаълум бўлган ва маълум бўлиши мумкин бўлмаган, иш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган янги ҳолатлар очилганда) ва “б” (қарор қонуний кучга кирган иш бўйича гувоҳларнинг ёлғон кўрсатувлари, тарафларнинг жиноий қилмишлари, уларнинг вакиллари, экспертлар, таржимонлар ёки судьялар ёхуд иш бўйича суд таркибига кирган бошқа шахсларнинг жиноий қилмишлари суд ҳукми билан аниқланганда) бандлари бўйича ишни қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги ариза қарор қабул қилган судга берилган. Агар ариза қаноатлантирилган тақдирда, суд ажрими устидан шикоят қилиш мумкин бўлмаган, агарки ариза қаноатлантиришдан рад қилинса, суд ажрими устидан хусусий шикоят келтиришга йўл қўйилган.

ФПКнинг 264-моддаси “в” банди бўйича ишни қайта кўриб чиқиш бўйича ариза фақатгина Олий судга тақдим этилган. Шу билан бирга Олий суд юқоридаги бандлар бўйича ишни қайта кўриб чиқиш ваколатини сақлаб қолган².

Фуқаролик процессида янги очилган ҳолатлар мустақил институт сифатида ривожланишини 1963 йил 23 мартда тасдиқланган ва 1964 йил 1 январдан қонуний кучга кирган Ўзбекистон ССР ФПК да кўриш мумкин. Мазкур Кодекснинг 365-моддаси биринчи қисмида қонуний кучга кирган қарор, ажрим ва ҳал қилув қарорини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўришга йўл қўйилиши кўрсатиб ўтилган.

Ўзбекистон ССР ФПК 365-моддаси иккинчи қисмида янги очилган ҳолатлар сифатида қонуний кучга кирган қарор, ажрим ва ҳал қилув қарори қуйидаги ҳолатларда қайта кўрилган:

1) аризага номаълум бўлган ва маълум бўлиши мумкин бўлмаган иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатлар;

¹ Васильковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1917. Гражданский процесс: Хрестоматия / Под.ред.М.К.Треушникова. – М: Городец. 2005. С.666.

² Гражданский процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики // Издание Юридического Изд-ва при Управлении делами СНК УзССР. -Самарканд. 1927. – С. 56-57.

2) суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланган, ноқонуний ёки асоссиз қарор чиқарилишига сабаб бўлган ҳолатлар, яъни гувоҳнинг била туриб берган ёлғон кўрсатуви, экспертнинг била туриб берган ёлғон хулосаси, атайин нотўғри қилинган таржима, қалбаки ҳужжатлар ёки ашёвий далиллар;

3) тарафларнинг, ишда иштирок этаётган бошқа шахсларнинг ёки уларнинг вакилларининг ёхуд судьяларнинг ушбу иш бўйича ноқонуний ёки асослантилмаган қарор қабул қилинишига сабаб бўлган, суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланган жиноий қилмишлари;

4) суд ҳал қилув қарорининг, ҳукмининг, ажримининг ёки қарорининг ёхуд шу қарор ва ажрим чиқарилишига сабаб бўлган бошқа орган қарорининг бекор қилиниши¹.

Шунингдек, Кодекснинг 367-моддасида ариза бериш муддатини ҳисоблашнинг процессуал тартиби белгилаб берилди.

Ўзбекистон ССРнинг 1927 йилги 1964 йилги ФПК қиёсий таҳлил қилинганида бир қанча процессуал ўзгаришларни кузатишимиз мумкин. Масалан, янги очилган ҳолатлар бўйича ишни кўриб чиқиш асослари кенгайтирилган. Кодекснинг 366-моддасига асосан янги очилган ҳолатлар бўйича ариза берувчи субъектлар доираси кенгайтирилган, яъни аризачи, манфаатдор шахслар, ишда иштирок этувчи шахслар ёки прокурор уч ойлик муддат ичида ариза келтириш ҳуқуқига эга бўлган.²

Шу жиҳатдан Н.Гаджиалиева 1964 йилдаги фуқаролик процессуал қонунчилигида янги очилган ҳолатлар бўйича суд қарорларини қайта кўриб чиқиш жараёнининг ривожланиш тенденциялари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтади:

биринчи тенденция – суд ишларини кўриб чиқишнинг эркинлашганлиги, бунда нафақат тарафларга балки, ишда иштирок этувчи манфаатдор шахсларга иш қўзғатиш ҳуқуқининг берилганлиги;

иккинчи тенденция – янги очилган ҳолатлар бўйича ишни қайта кўриб чиқишнинг процессуал муддатлари тартибга солинганлиги ва белгиланган муддатнинг етарли эканлиги;

учинчи тенденция – янги очилган ҳолатлар бўйича суд ҳужжатларини кўриб чиқиш асослари кенгайганлиги³.

Олимнинг фикрларини қувватланган ҳолда қуйидаги хулосага келиши мумкин:

¹Гражданский процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. Т., Госиздат УзССР, 1963.,135 с.

²Гражданский процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики // Издание Юридического Изд-ва при Управлении делами СНК УзССР. -Самарканд. 1927. / Гражданский процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. Т., Госиздат УзССР, 1963.

³ Гаджиалиева Н.Ш. Развитие института пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: от ГПК РСФСР 1923 г. до современного состояния // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 6. – 263 с.

- янги очилган ҳолатлар бўйича суд қарорини бекор қилиш асослари кенгайганлиги;

- суд қарори бекор қилинишига асос бўлган далиллар доираси конкретлаштирилганлиги;

- ариза бериш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар доираси кўпайганлиги;

- суд қарорини қайта кўриб чиқиш учун асос аниқланган кундан бошлаб уч ойлик муддат белгиланганлиги.

1963 йил қабул қилинган Ўзбекистон ССР ФПК давлатимиз мустақилликка эришилганидан сўнг ҳам 1998 йилга қадар амалда қўлланилган.

Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 2 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Гражданлик процессуал кодексига ва Жиноят-процессуал кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни билан республика қонунларини такомиллаштириш мақсадида 1963 йил 23 март куни қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Гражданлик процессуал кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилган¹.

Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексини тасдиқлаш тўғрисида” Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг ФПК қабул қилиниб, 1998 йил 1 январь кунидан амалга киритилган.

Ўзбекистон Республикаси ФПК 362-моддасида қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари, ажримлар ва қарорларни янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш асослари сифатида қуйидагилар кўрсатилган:

1) аризага номаълум бўлган ва маълум бўлиши мумкин бўлмаган, лекин иш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар;

2) суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланган ва ноқонуний, асоссиз ёки адолатсиз қарор чиқарилишига сабаб бўлган ҳолатлар, яъни гувоҳнинг била туриб берган ёлғон кўрсатуви, экспертнинг била туриб берган ёлғон хулосаси, атайин нотўғри қилинган таржима, қалбаки ҳужжатлар ёки ашёвий далиллар;

3) суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланган тарафларнинг, ишда иштирок этувчи бошқа шахсларнинг ёки судьяларнинг муайян ишни кўришда содир этган жиноий қилмишлари;

4) суд чиқарган ҳал қилув қарори, ҳукм, ажрим ёки қарорнинг ёхуд шу ҳал қилув қарори, ажрим ва қарор чиқарилишига сабаб бўлган бошқа органлар қарорининг бекор қилиниши².

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Гражданлик процессуал кодексига ва Жиноят-процессуал кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 1993 йил 2 сентябрдаги Қонуни / <http://lex.uz/docs/112388>

² Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. -Тошкент. “Адолат”. 1997. -Б. 139-140.

Шунингдек, ушбу Кодекс янги очилган ҳолатлар бўйича ишни кўриб чиқишнинг процессуал тартибини ҳам белгилаб берди. Бу борада Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил қабул қилинган ФПК 1964 йилги Ўзбекистон ССР ФПК билан деярли ўхшаш бўлган.

Янги очилган ҳолатлар билан боғлиқ барча фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар ФПК ва Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленум қарорлари асосида 2018 йилда янги таҳрирда ФПК қабул қилингунига қадар амалда қўлланилиб келинди.

Мустақилликка эришилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Олий судининг янги очилган ҳолатлар бўйича суд қарорларини қайта кўриш масалаларини тартибга солишга қаратилган алоҳида Пленум қарори қабул қилинмаган бўлса-да, бироқ баъзи Пленум қарорларида тушунтиришлар бериб ўтилган.

Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси 2003 йил 19 декабрдаги Олий суди Пленумининг “Фуқаролик процессуал қонун ҳужжатлари айрим нормаларининг судлар томонидан қўлланилиши ҳақида” 19-сонли қарорида қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари, ажримлар ва қарорларни янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш масаласини ҳал этишда ФПКда кўрсатилган асослар рўйхати тугал эканлиги назарда тутилган¹.

Мамлакатимизда суд-ҳуқуқ ислоҳотлари ривожланиши натижасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармонида қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишга йўналтирилган суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш, маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самарасини ошириш, суд жараёнида тортишув тамойилини тўлақонли жорий этиш, юридик ёрдам ва ҳуқуқий хизматлар сифатини тубдан яхшилаш борасида бир қатор вазифалар белгилаб берилди².

Мазкур Фармон асосида одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ва сифатини ошириш, маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик суд иш юритувининг процессуал асосларини такомиллаштириш доирасида янги таҳрирда Ўзбекистон Республикасининг ФПК ишлаб чиқилди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги “Фуқаролик процессуал қонун ҳужжатлари айрим нормаларининг судлар томонидан қўлланилиши ҳақида” 19-сонли қарори / <http://lex.uz/docs/1454444>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони / <http://lex.uz/docs/3107036>

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 22 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексини тасдиқлаш ҳақида” Қонуни асосида Ўзбекистон Республикасининг ФПК тасдиқланди ва 2018 йил 1 апрель кунидан қонуний кучга кирди¹.

Мазкур ФПКда янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш асослари ва суд ҳужжатларини қайта кўриш ҳақида ариза бериш муддати бир хиллигини сақлаб қолган ҳолда ишни кўриш билан боғлиқ баъзи процессуал нормалар такомиллаштирилди.

Жумладан, ариза билан мурожаат этган шахснинг илтимосномасига кўра, ўтказиб юборилган аризани бериш муддати, агар илтимоснома қайта кўриш учун асос бўладиган ҳолатлар очилган кундан эътиборан олти ойдан кечиктирмай берилган бўлса ва суд муддатни ўтказиб юбориш сабабларини узрли деб топса, суд томонидан тикланиши мумкинлиги белгиланди.²

ФПКнинг 441-моддаси биринчи қисмига кўра, ҳал қилув қарорини, ажримни ёки қарорни янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш ҳақидаги ариза судга ёзма шаклда ёхуд электрон ҳужжат тарзида берилади. Ариза уни бераётган шахс ёки унинг вакили томонидан имзоланади. Шунингдек, ушбу модданинг иккинчи ва учинчи қисмларида суд қарорини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш тўғрисидаги аризага қўйилган талаблар ҳамда аризага илова қилиниши лозим бўлган ҳужжатлар белгилаб берилди.

Фуқаролик процессида мазкур институтнинг аҳамияти ҳақида тўхталган Ш.Шорахметов фуқаролар ва ташкилотларнинг бузилган қонуний ҳуқуқ ҳамда манфаатларини ҳимоя қилиш билан иш бўйича қонуний, асослангандир ва адолатли қарорлар чиқарилишини таъминлашга қаратилганлигини эътироф этади³.

Шу каби М.Мамасиддиқов ҳам янги очилган ҳолатлар бўйича иш юритиш фуқаролик процессининг зарур ва муҳим институти бўлиб, фуқаролик ишларини апелляция, кассация ва назорат инстанцияларида кўришда бўлгани каби фуқаролар ва ташкилотларнинг бузилган ҳуқуқлар ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, иш бўйича қонуний, асосли ва адолатли қарорлар чиқарилишини таъминлашга қаратилгандир, деб таъкидлайди⁴.

Дарҳақиқат олимлар тўғри таъкидлаганидек, ушбу институтнинг асосий мақсади фуқаролик судлар орқали янги очилган ҳолатлар бўйича асослар мавжуд бўлганида фуқароларга ўз ҳуқуқлари ва манфаатларини

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 22 январь “Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексини тасдиқлаш ҳақида”ги ЎРҚ-460-сон Қонуни / <http://lex.uz/docs/3517224>

² Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. 23.01.2018 йил ҳолатига.

³ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар. -Т: ТДЮИ. 2010. – 910 б.

⁴ Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси // Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.ф.н., проф. Д.Ю.Хабибуллаев. -Т.: Lesson press. 2020. – 522 б.

ҳимоя қилишга замин яратишдир. Ушбу институт ўзининг тадрижий ривожланиши босқичида Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 24 декабрдаги “Судлар томонидан фуқаролик ишлари бўйича қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўришни тартибга солувчи қонун ҳужжатларини қўллаш тўғрисида” 25-сонли Қарори¹ қабул қилинганлиги муҳим аҳамиятга эга. Сабаби, Ўзбекистон Республикаси фуқаролик судлари тарихида янги очилган ҳолатлар бўйича ишни қайта кўриш институтининг процессуал жиҳатларига тушунтириш бериш юзасидан алоҳида Пленум қарорлари мавжуд бўлмаган.

Мазкур Пленум қарори фуқаролик судлари томонидан йўл қўйилиши мумкин бўлган процессуал хато ва камчиликларнинг олдини олиш, ягона суд амалиётига эришишга йўналтирилган бўлиб, унда иш мазмунан ҳал этилмаган биринчи инстанция судининг бошқа ҳужжатлари (масалан, аризани қабул қилишни рад этиш ёки даъво аризасини қайтариш тўғрисидаги, аризани кўрмасдан қолдириш ёки ишни иш юритишдан тугатиш тўғрисидаги, процессуал муддатни тиклаш ёки тиклашни рад этиш тўғрисидаги, суднинг ҳал қилув қарорини тушунтириш тўғрисидаги ажримлар, хусусий ажрим) янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўрилмаслиги алоҳида қайд этилган.

Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ ислоҳотлари изчиллик билан олиб борилаётганлиги, фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар ривожланиб бораётган жамиятимизда фуқаролик процессуал қонунчилигини ҳам такомиллаштириб боришни талаб этади. Шу мақсадда суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар асосида қайта кўриш институтига Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “Суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Қонуни² асосида бир қанча янгиликлар киритилди. Хусусан, суд ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш институти сифатида тафтиш босқичи жорий этилди. Ўз-ўзидан тафтиш институтининг кириб келиши янги очилган ҳолатлар институтига ўз таъсирини ўтказди. Шу маънода ФПКнинг 438-моддаси апелляция, кассация ёки тафтиш инстанцияси судларининг қайси ажримлари ва қарорлари бўйича биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарори ўзгартирилган ёхуд янги ҳал қилув қарори қабул қилинган бўлса, ўша қарорлар ва ажримларни янги очилган

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 24 декабрдаги “Судлар томонидан фуқаролик ишлари бўйича қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўришни тартибга солувчи қонун ҳужжатларини қўллаш тўғрисида” 25-сонли Қарори / <http://lex.uz/docs/4698294>

²Ўзбекистон Республикасининг “Суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2023 йил 25 декабрь ЎРҚ-887-сон Қонуни / <http://lex.uz/docs/6708694>

ҳолатлар бўйича қайта кўриш суд ҳужжатини ўзгартирган ёки янги ҳал қилув қарори қабул қилган суд томонидан амалга оширилиши белгилаб қўйилди.

Тадқиқот жараёнида шуни таъкидлаш лозимки, қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш институти ривожланиш тарихи давомида процессуалист олимларнинг қизиқишлари ва уларнинг илмий мунозаралари пайдо бўлишига замин яратиб келган. Масалан, К.И.Комиссаров янги очилган ҳолатлар бўйича суд қарорларини қайта кўриш институти амалий аҳамиятга эга эмаслиги, суд қарорларини назорат тартибида қайта кўриб чиқиш билан уйғунлаштириш кераклигини таъкидлайди¹. Шу каби Л.А.Терехова², Г.А.Жилинлар³ ҳам ушбу институтнинг самарасиз эканлиги ҳақида фикрлар билдиради.

Бунга қарши Л.Ф.Лесницкая бу шахсларнинг ҳуқуқларининг чекланишига олиб келишини кўрсатса⁴, И.М.Зайцев эса қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш институти сақланиб қолиниши кераклигини билдиради⁵.

М.Мамасиддиқов фикрича, юридик адабиётларда суд қарорларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш институтини суд қарорларини назорат тартибида қайта кўришнинг кенг ва қулай йўли деб эътироф этилади. Лекин бу фикрга қўшилиб бўлмайди, чунки суд қарорларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш суд қарорларини кассация ва назорат тартибида қайта кўришдан ўзининг мазмун-моҳияти ва қайта кўриш асослари билан фарқ қилади. Бундан ташқари, суд қарорларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш ишда иштирок этувчи шахсларга суд қарорларини текширилишлари учун оддий ва қулай шароитлар яратиб беради. Кассация ва назорат тартибида иш юритишдан фарқли равишда суд қарорларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш босқичида иштирок этувчи шахсларнинг иштирок этиши уларнинг ўз ҳуқуқларини амалга ошириш истакларидан келиб чиқади.⁶

Е.Слепченко назарида, кўриб чиқиладиган босқич суд ҳаракатларини назорат тартибида кўриб чиқиш босқичига ўхшасада, бироқ янги очилган

¹ Комиссаров К.И. Теоретические основы судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства: Автореф. дисс..... д-ра юрид.наук. – Свердловск, 1971. С.39

² Терехова Л.А. Надзорное производство в гражданском процессе: проблемы развития и совершенствования. М.: Волтерс Клувер., 2009. С. 137.

³ Жилин Г.А. К вопросу о правовой природе пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. // Закон. 2014. №7. С.113.

⁴ Курс советского гражданского процессуального права: в 2-х т. / Отв. ред. А.А.Мельников. Т.2. – М.: Наука, 1981. С. 309 (автор раздела Л.Ф.Лесницкая)

⁵ Зайцев И.М. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу // Советская юстиция. 1967. №18. С. 22-23

⁶ Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси // Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.ф.н., проф. Д.Ю.Хабибуллаев. -Т.: Lesson press. 2020. – Б. 526-527.

ҳолатлар бўйича суд қарорларини қайта кўриб чиқиш учун асос бўлган ҳужжатлар суднинг хатоси билан эмас, балки суд ва тарафларнинг хоҳиш истагига боғлиқ бўлмаган ва ишни дастлабки ҳал этиш натижасига таъсир кўрсатмайдиган объектив ҳолатдир. Бунда ишни кўриб чиқиш тегишли суд қарор қабул қилган суд томонидан манфаатдор шахснинг илтимосига кўра (шикоят асосида эмас) амалга оширилади¹.

Юқорида К.И.Комиссаров, Л.А.Терехова, Г.А.Жилин фикрларига қўшилиб бўлмайди. Чунки янги очилган ҳолатлар бўйича суд ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш шахсларнинг бузилган ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қулай шароит яратади. М.Мамасиддиқов тўғри таъкидлаганидек, янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш босқичида иштирок этувчи шахсларнинг иштирок этиши уларнинг ўз ҳуқуқларини амалга ошириш истакларидан келиб чиқади. Назаримизда, янги очилган ҳолатлар бўйича иш кўзғатиш ишда иштирок этувчи шахсларнинг хоҳиш иродасига боғлиқ бўлса, назорат тартибда ёки юқори босқичда иш кўзғатиш суднинг ихтиёрига боғлиқ бўлади.

Шу жиҳатдан ҳам суд қарорларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш асослари бир қатор умумий белгиларга эга:

Биринчидан, янги очилган ҳолатлар фуқаролик ишлари ҳал қилинаётган вақтдаги мавжуд юридик фактлардир. Суд қарори қабул қилинганидан кейин пайдо бўлган ҳолат янги очилган ҳолатга кирмайди. Хусусан, иш ҳолатларининг суд қарори чиқарилганидан кейин ўзгарганлиги унинг нотўғрилигидан далолат бермайди, балки янги даъво учун асос бўлади.

Иккинчидан, янги очилган ҳолатлар кейинчалик буларнинг арз қилган тарафга маълум бўлмаганлиги ва маълум бўлиши мумкин эмаслиги талаб этилади. Бу эса мазкур ҳолатлар судга ҳам маълум бўлмаганлигини билдиради.

Учинчидан, янги очилган ҳолатлар иш учун муҳим аҳамиятга эга бўлиши, яъни ҳал қилув қарорининг мазмунини ўзгартиришга олиб келиши лозим. Акс ҳолда суд қарорларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўришга асос бўлмайди².

Шундан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, фуқаролик процессуал қонунчилигида қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш институти ўзининг ривожланиши тараққиётида бир қатор босқичларни босиб ўтган:

- янги очилган ҳолатлар бўйича суд ҳужжатларини қайта кўриб чиқиш асослари кенгайиб борган;

¹ Слепченко Е.В. Проверка судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2011. №14. 91-с.

²Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси // Масъул муҳаррирлар: ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.ф.н., проф. Д.Ю.Хабибуллаев. -Т.: Lesson press. 2020. – 527 б.

- янги очилган ҳолатлар бўйича ҳал қилув қарорини, ажрим ёки қарорни қайта кўриш ҳақидаги ариза субъектлар доираси ривожланиб борган;

- суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўрадиган судлар доираси такомиллашиб борган;

- суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш юзасидан процессуал муддатлар ўзгариб борган.

Бундан ташқари, қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш институти ривожланишини куйидаги даврларга ажратиш мумкин:

биринчи давр - 1864 - 1927 йиллар. Бу вақт оралиғида Фуқаролик суд ишларини юритиш уставида қонуний кучга кирган суд қарорларини янги ҳолатлар туфайли қайта кўриб чиқишнинг иккита асоси мавжудлиги, ишни кўриб чиқиш муддатининг ўн йил эканлиги, фақатгина Олий суд томонидан ушбу тоифадаги ишлар кўриб чиқилганлиги;

иккинчи давр - 1928 - 1963 йиллар. Ушбу даврда Ўзбекистон ССРнинг ФПК қабул қилиниши, унда янги очилган ҳолатлар бўйича суд ҳужжатларини қайта кўриш масалалари алоҳида бобда ёритилиб, ушбу асос бўйича ишни қайта кўриб чиқиш асосига босқичма-босқич қўшимчалар киритилиб, ишни кўриб чиқиш учун уч ойлик муддат белгиланганлиги, қарор қабул қилган судларга ҳам ариза билан илтимоснома киритиш масаласи, иш қўзғатиш ҳуқуқига эга субъектлар доираси кенгайганлиги;

учинчи давр - 1964 -1997 йиллар. Мазкур давр оралиғида янги очилган ҳолатлар бўйича ариза бериш муддатини ҳисоблашнинг процессуал тартиби белгиланганлиги, янги очилган ҳолатлар бўйича суд қарорини бекор қилиш асослари такомиллашганлиги, суд қарори бекор қилинишига асос бўлган далиллар доираси аниқлаштирилганлиги;

тўртинчи давр - 1998-2017 йиллар. Кўрсатилган давр оралиғида мустақил Ўзбекистоннинг ФПК қабул қилинганлиги, унда қонуний кучга кирган ҳал қилув қарорлари, ажримлар ва қарорларни янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш асослари, ишни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган судлар таркиби, фуқаролик процессида фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини суд орқали ҳимоя қилишнинг чинакам ҳуқуқий пойдевори яратилганлиги, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти-нинг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармонида фуқаролик суд ишларини юритишни янада такомиллаштириш вазифалари белгиланганлиги;

бешинчи давр - 2018 йилдан ҳозирга қадар. Қайд этилган вақт қисқа бўлсада, бироқ эътироф этишга лойиқ суд-ҳуқуқ ислохотлари олиб борилди. Янги ФПК ишлаб чиқилганлиги, янги очилган ҳолатлар бўйича ариза билан мурожаат этган шахснинг илтимосномасига кўра, ўтказиб юборилган аризани бериш муддати жорий этилганлиги, мустақил

тафтиш институти кириб келиши натижасида қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш билан боғлиқ процессуал ўзгаришлар киритилганлиги, Ўзбекистон Республикаси Олий судининг алоҳида Пленум қарори қабул қилинганлигини қайд этиш керак.

Тадқиқот натижасида яна бир хулосага тўхталиш даркор, яъни Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “Суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” Қонуни қабул қилиниши оқибатида тафтиш институти жорий қилиниши Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 24 декабрдаги “Судлар томонидан фуқаролик ишлари бўйича қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўришни тартибга солувчи қонун ҳужжатларини қўллаш тўғрисида” 25-сонли Қарорига бир қатор ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни талаб этади.

Жумладан, Пленум қарорининг 1-банди 2-қисмидаги “Апелляция, кассация” сўзларидан кейин “тафтиш” жумласини киритиш таклиф этилади. Шу каби қарорнинг 12-банди 2-қисмидаги “Биринчи, апелляция ёки кассация инстанцияси” жумласини “Биринчи, апелляция, кассация ёки тафтиш инстанцияси” жумласига, 13-банднинг 2-қисмини эса “Суд ҳужжатини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш тўғрисидаги аризани кўриш натижалари бўйича апелляция ёки кассация инстанцияси суди томонидан чиқарилган ажримлар чиқарилган кундан бошлаб кучга киради ва улар устидан тафтиш тартибида шикоят берилиши (протест келтирилиши) мумкин.” деб ўзгартириш мақсадга мувофиқ.

**SUBKHONOV SHERALI
MUHAMMAD UGLI -**

Teacher of the Department of civil procedural and economic procedural law in Tashkent State University of Law

PERSONS PARTICIPATING IN THE CASES ON ESTABLISHMENT OF THE FACTS HAVING LEGAL RELEVANCE

Annotation: In this article, the author analyzes the legal status of persons participating in cases of establishing facts of legal significance. Based on the analysis carried out by the author, the concept and essence of persons participating in cases of establishing facts of legal significance is defined, and examples from judicial practice are also given.

Key words: applicant, interested person, legal fact, application, court, special

Х.Р.Исанов. Форс-мажор ҳолатига оид суд амалиётининг айрим жиҳатлари.....	344-355
А.А.Адҳамов. Судда маънавий зарарни ундириш тўғрисидаги ишларнинг кўрилишида исботлаш воситаларидан фойдаланишнинг айрим масалалари.....	355-364
Ш.И.Шайзаков. Қонуний кучга кирган суд ҳужжатларини янги очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриш институтининг тадрижий ривожланиши.....	364-377
SH.M.Subkhonov. Persons participating in the cases on establishment of the facts having legal relevance.....	377-381
У.А.Азимов. Фуқаролик процессида прокурор иштирокининг ретроспектив таҳлили.....	381-389
Н.М.Сулаймонова. Фуқаролик судларида суд харажатларини ундириш масалалари.....	390-393
С.И.Сабилова. Фуқаролик ишларини сиртдан кўришнинг айрим масалалари.....	393-401
Ш.М.Субхонов. Юридик аҳамиятга эга бўлган фактларни аниқлаш тўғрисидаги ишларнинг судга тааллуқлилиги ва судловга тегишлилиги.....	401-405
У.А.Хусаинова. Суд ишларини юритишда суд раҳбарлиги принципи.....	405-414
Н.Т.Умаров. Фуқаролик суд ишларини юритишда суд буйруғи институтини такомиллаштиришнинг айрим масалалари.....	415-421
Х.Н.Мансурова. Фуқаролик ишларини суд муҳокамасига тайёрлаш суд ишларини юритиш вазифаларини амалга оширишнинг муҳим кафолати сифатида (тезис).....	421-425
Ф.А.Эргашев. Судлар фаолиятига ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш зарурати ва ҳуқуқий асослари (тезис).....	426-430
U.A.Azimov. Prosecutor's participation in civil proceedings retrospective analysis.....	431-438
С.В.Мухторов. Фуқаролик процессуал ҳуқуқида судловга тегишлиликнинг ривожланиш босқичлари, тушунчаси, аҳамияти ва унинг ўзига хос хусусиятлари.....	438-456
Х.Р.Қурбанов Давлат бошқарув органларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) билан боғлиқ оммавий-ҳуқуқий низоларнинг фуқаролик ва маъмурий судларда кўрилиши (тезис).....	456-460
R.S.Abdullayeva, S.A.Jalilova. Nikohdan ajratish to'g'risidagi ishlarning protsessual xususiyatlari.....	461-472

ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

**мавзусидаги халқаро илмий-амалий
конференция материаллари
ТЎПЛАМИ**

Техник муҳаррир: Д.Холмирзаев
Компьютерда саҳифаловчи: О.Ш.Ибрагимова
Дизайнер: С.Ш.Ибрагимова
Босишга рухсат этилди: 26.02.2024 й.
Бичими 60x44 1/8, “Cambria”
гарнитурда рақамли босма усулида босилди.
Босма табоғи: 27,7. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278
Нархи шартнома асосида
100060, Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 42 уй.
“Lesson press” босмахонасида чоп этилди.

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган:
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси
сайти: www.proacademy.uz